

№6

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 4
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islankulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna – Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

MUNDARIJA			
MOLIYA			
1.	Жиянова Наргиза Эсанбаевна, Джумамуратова Хурлиман Маратовна	Антикризисное финансовое управление: современные подходы и механизмы	7
2.	Ташматова Рано Гаиповна, Роишева Диёра Равшановна	Снижение финансовых рисков домашних хозяйств посредством повышения финансовой грамотности	15
3.	Sharapova Mashxura Azadovna, Ismoilova Mohiraxon Iqbol qizi	Davlat maqsadli jamg'armalari mablag'laridan samarali foydalanish masalalari	22
4.	Назаркулов Умиджан Рахимджанович	Финансовые модели поддержки устойчивых агротехнологий предотвращения деградации почв в условиях климатических изменений	29
5.	Beknazarov Zafarjon Ergashevich, Saydullayeva Ruhshona Ulug'bek kizi	Exploring the role of digital technologies in optimizing financial results and profitability ratios across manufacturing industries	36
6.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich	Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik subyektlarini mikromoliyalashtirishning o'rni	46
7.	Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li	Loyihalarni moliyaviy resurslar bilan ta'minlashda yashil moliyalashtirish mexanizmining samaradorligi	53
8.	Ядгарова Малика Лутпиллаевна	Аҳоли фаровонлигини оширишда микромолия хизматларини ривожлантиришнинг ижтимоий- иқтисодий аҳамияти	61
9.	Razzakov Jasur Xamrabojevich, Nurulloyev Javohir Abdusalim o'g'li	Korporativ biznes tarmoqlarini moliyalashtirishni takomillashtirishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	69
DAVLAT BUDJETI			
10.	Imomov Inomiddin Abdulxamidovich	Oliy ta'lim muassasalarida xarajatlarni boshqaruvga asoslangan moliyalashtirish	76
11.	Salohiddinov Hasan Fazliddin o'g'li	O'zbekistonda davlat qarzi va qarz yuki: holati, dinamikasi va boshqaruv tamoyillari	81
12.	Toyirov Yunus Alamovich	Davlat-xususiy sheriklikning moliyaviy mexanizmlari: ilmiy-nazariy qarashlar	87
INNOVATSIYA VA INVESTITSİYALAR			
13.	Xamdamov Omonullo Ne'matullayevich	Investitsiyaviy qarorlar qabul qilishda strategik moliyaviy tahlil instrumentlaridan foydalanish	91
14.	Aliqulov Mehmonali Salohiddin o'g'li	ESG va raqamli iqtisodiyot asosida investitsiya jozibadorligini oshirish yo'llari	100
15.	Хошимов Собир Муртазаевич	Асосий капиталга инвестицияларни молиялаштиришнинг назарий асослари, манбалари, усуллари	110

16.	Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich	Investitsiya muhiti jozibadorligining ilmiy-nazariy asoslari	118
BANK ISHI			
17.	Юсупов Бехзад Юсуп оглы	Данные как капитал в платежах: консервативные модели монитизации и защита конфиденциальности	127
18.	Дурманов Акмал Шаймарданович	Управление кредитными рисками в сельском хозяйстве: механизмы повышения доступности финансирования	134
19.	Абдуназарова Дилшода Акромовна	Ўзбекистон банк тизимида пруденциал назорат механизмларининг шаклланиши ва ривожланиши	141
20.	Рўзиев Насим Ибрагимович	Тижорат банклари инвестицион фаолиятини оширишда молиявий воситаларнинг ўрни ва аҳамияти	148
21.	Tashtemirova Gulnoza Abdurashid qizi	O'zbekistonda valyuta operatsiyalarini rivojlantirish yo'llari	157
22.	Mirzayev Faxriddin Sobirjonovich	Tijorat banklari daromadlari va xarajatlarining takomillashtirish masalalari	162
SUG'URTA VA PENSIYA ISHI			
23.	Шермухамедова Ширин Амонуллаевна	Ўзбекистон пенсия жамғармасининг инвестицион фаолиятини ислох қилиш йўналишлари	168
24.	Маннапова Раъно Аброровна, Ибрагимова Лола Хатамовна	Усовершенствование процессов страхования жизни в медицинской сфере с помощью искусственного интеллекта	173
25.	Ибрагимова Лола Хатамовна	Учет затрат на страхования жизни при массовом внедрении искусственного интеллекта в медицину и профилактику	179
SOLIQLAR VA SOLIQQA TORITISH			
26.	To'rayev Shavkat Shuxratovich, Sharipov Narzullo G'ulomovich	Naqdsiz hisob-kitoblarning soliq salohiyatini oshirishdagi o'rni	185
27.	Sharipov Narzullo G'ulomovich	Davlat budjeti daromadlarining shakllanishida soliq tushumlarining o'rni va ahamiyati	193
28.	Jumanova Iroda O'ktam qizi, Toyirov Yunus Alamovich	Investitsion faoliyatni soliqlar orqali tartibga solish masalalari	201
QIMMATLI QOG'OZLAR			
29.	Рахмедова Мадинахон Нусрат кызы, Мухамедов Фархад Турсунбаевич	Институциональные и рыночные барьеры в развитии зеленых облигаций в Узбекистане	207
30.	Раҳмонқулов Илҳомжон Ўқтамқул ўғли	Ўзсаноатқурилишбанкнинг АТ1 халқаро облигациялари Ўзбекистон капитал бозори ривожланишининг илғор тажрибаси сифатида	216
31.	Aliboev Umid Kholiyorovich	Conceptual and economic foundations of initial public offerings	224
BUXGALTERIYA VA AUDIT			
32.	Очилов Фарходжон Шавкатжон ўғли	Яшил бухгалтерия ҳисобини ўзбекистон амалиётига жорий қилиш: муаммо ва истикболлар	230

33.	Mamajonov Akramjon Turgunovich, Olimjonova Moxiraxon Abrorjon qizi	MHXSlardagi o'zgarishlar: korxonalar moliyaviy hisobotlariga ta'siri va ularni tayyorlashga qo'yilgan talablar	237
34.	Холматова Нодирахон Қуддусовна	Молиявий ҳисоботлар сифатига таъсир этувчи омилларни таъминлаш механизмлари	243
35.	Беҳзод Шамсиддинович Мирзоев	Давлат органлари ва ташкилотлари ички аудити хизмати фаолиятида самарадорлик аудитини ташкил этиш ва ўтказиш методологиясини шакллантириш	248
36.	Абдурасулов Жамшидбек Ахмад ўғли	Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида корхоналарни кўшиб юбориш жараёнида янги корxonанинг илк молиявий ҳолат ҳисоботини шакллантириш масалалари	260
IQTISODIYOT TARMOQLARDA			
37.	Mirzayev Imomnazar Qalandarovich, Olimjanov Xudoyorbek Doniyorbek o'g'li	Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar o'zgarishlarini tahlili va prognozi (YaIM va investitsiyalar misolida)	267
38.	Umarova Gulzodaxon Qodirbekovna	Kichik biznesni muqobil moliyalashtirish usullari orqali rivojlantirish	273
39.	Salimova Odila Tolkin kizi, Erkinov Ezozbek Abdulhamid ugli, Jumanazarova Marifat Ikrom kizi	Adopting circular economy strategies help companies become more competitive	279
40.	Sayfulina Alfira Feratovna	Navoiy viloyati infratuzilmasining rivojlanish strategiyasi	295
41.	Kabulova Nurgo'zal Umirbek qizi	Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati samaradorligini oshirish istiqbollari	305
42.	Karimova Xulkar Raxmanali qizi, Jalg'ashova Nazira Umbet qizi	O'zbekiston eksport diversifikatsiyasi: hozirgi trendlar va rivojlanish istiqbollari	311
43.	Тошпулатова Малика	Ўзбекистон иқтисодиётига ЖСТ ва ЕОИИ доирасидаги савдо интеграциясининг макроиқтисодий таъсири	317
44.	Raxmatullayev Sarvar Nazar o'g'li	Sog'liqni saqlash sektorida sun'iy intellektni joriy etishda ilmiy-tadqiqot xarajatlari hisobi va nazoratini takomillashtirish	329

**ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И РЫНОЧНЫЕ БАРЬЕРЫ В РАЗВИТИИ
ЗЕЛЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
В УЗБЕКИСТАНЕ**

Рахмедова Мадинахон Нусрат кызы

*доцент кафедры
корпоративных финансов
и ценных бумаг*

*Ташкентский государственный
экономический университет*

*E-mail: madinaxonrahmedova@gmail.com
ORCID 0000-0002-1325-649X*

Мухамедов Фархад Турсунбаевич

*профессор кафедры
корпоративных финансов
и ценных бумаг*

*Ташкентский государственный
экономический университет*

*E-mail: farkhodmukhamedov1009@gmail.com
ORCID 0000-0002-0774-5975*

Аннотация. Статья посвящена анализу ключевых институциональных и рыночных барьеров, сдерживающих развитие рынка зелёных облигаций в Узбекистане. Рассматриваются проблемы нормативно-правовой базы, недостаточная прозрачность проектного отбора, низкая осведомлённость участников рынка, ограниченный доступ к долгосрочному финансированию и недостаточный спрос со стороны инвесторов. Особое внимание уделено влиянию международных стандартов устойчивого финансирования и необходимости гармонизации национальных правил с глобальными принципами. На основе анализа текущей практики предложены направления по совершенствованию инфраструктуры, стимулированию эмитентов и расширению инвесторской базы.

Ключевые слова: зеленые облигации, институциональные барьеры, рыночные барьеры, устойчивое финансирование, ESG, регуляторика, инвесторы, эмитенты, климатические проекты.

**O‘ZBEKISTONDA YASHIL OBLIGATSIYALAR RIVOJLANISHIDA
INSTITUTSIONAL VA BOZOR TO‘SIQLARI**

Raxmedova Madinaxon Nusrat qizi

*korporativ moliya va qimmatli
qog'ozlar kafedrasi dotsenti*

*Toshkent davlat
iqtisodiyot universiteti*

*E-mail: madinaxonrahmedova@gmail.com
ORCID 0000-0002-1325-649X*

Muxamedov Farxod Tursunbayevich

korporativ moliya va qimmatli

*qog'ozlar kafedrası professori, TDIU
E-mail: farkhodmukhamedov1009@gmail.com
ORCID 0000-0002-0774-5975*

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekistonda yashil obligatsiyalar bozorini rivojlantirishni cheklayotgan asosiy institutsional va bozor to‘siqlari tahlil qilinadi. Normativ-huquqiy baza yetarlicha shakllanmagani, loyihalar tanlovi shaffofligining pastligi, bozordagi ishtirokchilarning xabardorligi yetishmasligi, uzoq muddatli moliyalashtirish imkoniyatlarining cheklanganligi va investorlar tomonidan talabning sustligi kabi masalalar yoritiladi. Xalqaro barqaror moliya standartlari va milliy me‘yorlarning ular bilan uyg‘unlashtirilishi zarurati alohida ko‘rib chiqiladi. Amaldagi tajriba asosida infratuzilmani takomillashtirish, emitentlar faolligini rag‘batlantirish va investorlar bazasini kengaytirish bo‘yicha takliflar beriladi.

Kalit so‘zlar: yashil obligatsiyalar, O‘zbekiston, institutsional to‘siqlar, bozor to‘siqlari, barqaror moliya, ESG, tartibga solish, investorlar, emitentlar, iqlim loyihalari.

INSTITUTIONAL AND MARKET BARRIERS IN THE DEVELOPMENT OF GREEN BONDS IN UZBEKISTAN

Rakhmedova Madinaxon Nusrat qizi

*Associate Professor of the Department
of Corporate Finance and Securities, TSUE
E-mail: madinaxonrakhmedova@gmail.com
ORCID 0000-0002-1325-649X*

Mukhamedov Farkhod Tursunbaevich

*Professor of the Department
of Corporate Finance and Securities, TSEU
E-mail: farkhodmukhamedov1009@gmail.com
ORCID 0000-0002-0774-5975*

Abstract. This article examines the key institutional and market barriers hindering the development of the green bond market in Uzbekistan. It highlights challenges related to regulatory frameworks, limited project transparency, low market awareness, restricted access to long-term financing, and insufficient investor demand. Special attention is given to the role of international sustainable finance standards and the need to align national regulations with global principles. Based on the current practices, the study proposes recommendations to improve market infrastructure, incentivize issuers, and broaden the investor base.

Keywords: green bonds, Uzbekistan, institutional barriers, market barriers, sustainable finance, ESG, regulation, investors, issuers, climate projects.

Введение

В последние десятилетия проблемы изменения климата, деградации окружающей среды и истощения природных ресурсов приобрели приоритетное значение в международной повестке дня. В связи с этим особую актуальность приобретает развитие механизмов устойчивого финансирования, направленных на поддержку экологически и социально значимых проектов. Одним из наиболее динамично развивающихся инструментов в данной сфере являются зеленые облигации – долговые ценные бумаги, эмиссия которых осуществляется с целью привлечения капитала для реализации проектов, имеющих положительное воздействие на окружающую среду [1].

Зеленые облигации представляют собой инновационный финансовый инструмент, способствующий мобилизации частных и институциональных инвестиций в экологически устойчивую экономику. Их распространение стимулируется не только усилиями государств и международных организаций, но и возрастающим интересом со стороны инвесторов, ориентированных на принципы ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление). В условиях глобального перехода к низкоуглеродной модели развития зеленые облигации становятся важным элементом финансовой архитектуры, обеспечивающим баланс между экономическим ростом и экологической ответственностью.

Данное научное исследование направлено на определение и системную оценку институциональных и рыночных барьеров, препятствующих развитию рынка зелёных облигаций в Узбекистане, а также на формирование практических рекомендаций по созданию благоприятных условий для расширения устойчивого финансирования.

В рамках исследования ставятся задачи проанализировать текущее состояние и динамику формирования национального рынка зелёных облигаций, изучить нормативно-правовую базу и выявить существующие пробелы, определить ключевые институциональные препятствия, связанные с координацией государственных органов, механизмами раскрытия информации, отбором и сертификацией проектов. Кроме того, исследование предусматривает выявление рыночных барьеров, включая низкую осведомлённость участников, ограниченность инвесторской базы, недостаток долгосрочных финансовых ресурсов и слабость инфраструктурных элементов рынка. Также важно оценить влияние международных ESG-стандартов и зарубежного опыта на формирование эффективного рынка зелёных облигаций в стране и предложить направления совершенствования регулирования, повышения активности эмитентов и расширения спроса со стороны инвесторов.

Объектом исследования являются процессы формирования и функционирования рынка зелёных облигаций в Узбекистане, субъектом – институциональные участники и рыночные механизмы, влияющие на выпуск, размещение и обращение данных инструментов, включая регуляторов, эмитентов, инвесторов, финансовые организации и верификационные структуры.

Предмет исследования составляют институциональные и рыночные барьеры, ограничивающие развитие зелёных облигаций в стране, а также условия и факторы, определяющие возможности их устранения и дальнейшего роста сегмента устойчивого финансирования.

Обзор литературы

Существенный вклад в развитие теоретико-методологической базы исламских финансов внесли современные мусульманские экономисты, такие как, Абдель Азим Ислахи, М. М. Биллах, Замир Игбаль, Мохаммед Таки Османи, Сидун Харон, Умар Чапра и др., сформировавшие фундаментальные подходы к пониманию природы, принципов и механизмов функционирования исламской финансовой системы.

Теоретические аспекты исламской финансовой системы подробно представлены в работе Байдаулета Е. А. «Ислоний молия асослари»– фундаментальное исследование, раскрывающее принципы исламского финансирования, включая запрет риба, этическое распределение рисков и особенности инвестиционного поведения. Существенный вклад в развитие теоретико-методологических подходов внесён Р.И. Беккин, в работе «Ислам иктисодий модели ва замон», анализирующим исламскую экономическую модель и её специфику в условиях современного глобального рынка. Эти исследования усиливаются трудом Ж.М. Имамназарова «Ислон молия тизими имкониятларидан Ўзбекистон иктисодиётида фойдаланишнинг назарий асосларини такомиллаштириш», в котором обосновывается необходимость совершенствования теоретических основ использования

исламских финансов в национальных экономиках и адаптации исламских механизмов к современным экономическим реалиям.

Важными с точки зрения разработки правовых и институциональных аспектов функционирования исламских финансов являются исследования, посвящённые сукук: среди них – работа Мухаммада Таки Усмани «Sukuk and Their Contemporary Applications», где подробно раскрыты структура, разновидности и принципы эмиссии сукук в соответствии с нормами шариата. Существенный вклад в эмпирическое изучение восприятия исламских финансов разнообразными категориями экономических субъектов внесли A. Gait и A. Worthington в статье «An empirical survey of individual customer, business firms and financial institution attitudes towards Islamic methods of finance», показывающей, что спрос на исламские финансовые услуги обусловлен не только религиозными факторами, но и стремлением к формированию более устойчивой и этичной финансовой среды. Дополняет эту линию исследований работа Mahara Ginting и Nafisah Ruhana «Legal and Regulatory Framework of Islamic Banking and Finance: A Study in Singapore», в которой анализируются правовые основы исламского банкинга и нормативное регулирование исламских финансов в международном контексте.

Современные исследования, посвящённые практическим аспектам внедрения исламских финансовых инструментов, включают работу С.З. Аббасова «Ўзбекистонда сукук – исломий қимматли қоғозларни жорий этиш истикболлари», где анализируются перспективы внедрения сукук и факторы, определяющие успешность эмиссии исламских ценных бумаг. Важен также труд Д.Ю. Хужамкулова и Р.Х. Зайниддинова «Improving the Use of Islamic Banking Services in Financing Investment Projects in Uzbekistan», анализирующий механизмы применения исламских банковских услуг для финансирования инвестиционных проектов – ключевого элемента для интеграции в рынок сукук.

В совокупности, рассматриваемые исследования демонстрируют, что становление и интеграция исламского рынка ценных бумаг в мировое и национальное финансовое пространство зависит от сочетания теоретических представлений, нормативно-правовой базы, институциональных факторов и уровня восприятия исламских финансов участниками рынка. Все авторы подчёркивают необходимость гармонизации шариатских принципов с современными финансовыми стандартами, развития инфраструктуры рынка сукук и создания условий для эффективной интеграции исламских финансов в глобальную финансовую систему.

Методология исследования

Критический обзор литературы и международных стандартов, сравнительный анализ, структурный анализ, анализ временных рядов, нормативно-правовой анализ, экспертные оценки.

Анализ и результаты

Региональная динамика эмиссии зелёных облигаций характеризуется выраженной асимметрией. Европа стабильно удерживает лидерство, обеспечивая более 50 % мировых выпусков, в то время как Азиатско-Тихоокеанский регион (АРАС) и развивающиеся рынки демонстрируют бурный рост. В частности, в 2023 году страны БРИКС выпустили ESG-облигации на сумму свыше \$930 млрд, причём около 60 % из них имели зелёную направленность [2],[3]. В то же время в Северной Америке наблюдается стагнация, обусловленная в том числе политическими факторами и эффектом «greenhushing» [4].

На этом фоне особенно интересным представляется кейс Узбекистана, предпринимающего активные шаги по интеграции устойчивых финансовых инструментов в национальную экономику. В 2021 году республика осуществила выпуск первого суверенного SDG-бонда, номинированного в национальной валюте. В 2023 году Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, разместившей зелёные еврооблигации

на Лондонской фондовой бирже. Важным этапом стало формирование нормативной базы для корпоративных зелёных выпусков и запуск первого такого инструмента в сентябре 2024 года. Эти шаги сопровождались внешней сертификацией и участием международных партнёров, включая AIFC Green Finance Centre, UNDP и OECD [5].

Таблица 1.

**Анализ эмиссии национальных
«зелёных» облигаций***

Эмитент	Год выпуска	Цель выпуска	Объём эмиссии	Процентная ставка
АО «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана»	2024	Финансирование энергоэффективных и «зелёных» ипотечных проектов	50 млрд сумов	18% годовых
Республика Узбекистан (суверенные зелёные еврооблигации)	2023	Экологические и устойчивые инфраструктурные проекты	4,25 трлн сумов	16,25% годовых

*Разработана авторами на основе статистических данных <https://napp.uz/ru/news/yashil-korporativ-obligatsiyalar-birinchi-bor-chiqariluv-ro-yaxatdan-o-tkazildi>

Тем не менее, как подчёркивают эксперты, несмотря на институциональный прогресс, рынок зелёных облигаций в Узбекистане попрежнему сталкивается с рядом барьеров: низким уровнем ликвидности, ограниченным участием частного сектора и необходимостью развития вторичного рынка [6].

В 2023–2024 годах в Узбекистане произошли важные прорывы на пути формирования рынка зелёных облигаций, что открывает реальные возможности для масштабирования механизмов устойчивого финансирования. В частности, АО «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» 16 сентября 2024 года разместила выпуск «зелёных» корпоративных облигаций на сумму 50 миллиардов узбекистанских сумов.

Это стало возможным после того, как 10 июня 2024 года были внесены изменения в «Правила эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг», что открыло правовую базу для выпуска «зелёных» корпоративных облигаций [7].

Ранее, в октябре 2023 года, Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан совместно с другими государственными органами успешно разместил первые «зелёные» суверенные еврооблигации на Лондонской фондовой бирже – на сумму 4,25 трлн сумов [8]. При этом выпуск состоял из двух траншей: первый транш – в долларах США на сумму 660 млн, второй транш – в сумах на сумму 4,5 трлн сум с трёхлетним сроком обращения).

По заявлению властей, средства, привлечённые через данные «зелёные» облигации, направлены на финансирование экологически ориентированных проектов – включая внедрение водосберегающих технологий, развитие железнодорожного и метрополитена, улучшение санитарной инфраструктуры в населённых пунктах, создание защитных лесных насаждений против ветровой эрозии и зарастания водоёмов илом и т.п. В случае выпуска АО «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» средства предполагается использовать для модернизации зданий: финансирования и/или рефинансирования «зелёных» кредитов, предоставляемых банками, а также на ремонт с применением энергоэффективных строительных материалов.

Как отметил отчёт ОЭСР по финансированию «зеленого» перехода Узбекистана, выпуск суверенного «зелёного» бонда и недавний корпоративный выпуск – свидетельство постепенного становления внутреннего рынка «зелёных» финансов. Вместе с тем, рынок остаётся небольшим, а участие частного сектора и инвесторов ограничено.

В публикациях отмечается, что переход к зелёной экономике – заявленная государственная стратегическая цель, и зелёные облигации начинают играть ключевую роль в мобилизации ресурсов для реализации «зелёных» проектов [9]. Однако, несмотря на положительные сдвиги, внутренний рынок капитала остаётся малоразвитым, что ограничивает привлечение частных инвестиций.

Последовательное перераспределение акцентов в сторону экологически устойчивых альтернатив, в том числе в сфере финансов, обусловило растущую тенденцию среди инвесторов к учёту нефинансовых факторов – таких как экологическая, социальная и корпоративная ответственность (Environmental, Social, and Corporate Governance, ESG) – при принятии инвестиционных решений. В то время как на начальном этапе своего развития зеленые облигации рассматривались преимущественно как инструмент имиджевой диверсификации инвестиционных портфелей, в настоящее время они приобрели статус полноценного финансового инструмента, обеспечивающего экономическую эффективность.

Таблица 2.

Региональная динамика объёмов выпуска зелёных облигаций (2020–2024 гг.) (\$ млрд)*

Регион	2020	2021	2022	2023	2024 (прогноз)
Европа	–	–	~229 (47%)	310 (~50%)	Стабильный рост
США	–	3	–	–	24,4 (янв–май 2025)
Канада	–	–	–	5,7	Восстановление
Азиатско-Тихоокеанский регион	–	–	33 (27%)	190	Устойчивый рост
Развивающиеся рынки	–	–	–	135 (+34%)	Рост ~7–10%
СНГ	–	–	–	6,71	–
Ближний Восток и Африка	–	–	–	Скачок +158%	Растёт

* Разработана авторами на основе статистических данных <https://www.ifc.org/>

Анализ статистики показывает, что Европа сохраняет статус крупнейшего и наиболее зрелого центра выпуска зелёных облигаций: её объём эмиссии стабильно превышает 160 млрд долларов, что свидетельствует о развитой институциональной среде, высоких стандартах экологической отчётности и устойчивом спросе со стороны институциональных инвесторов. Несмотря на то что в 2023 году наблюдается умеренное снижение европейского выпуска до 160 млрд долларов по сравнению с 180 млрд долларов в 2022 году, данный рынок остаётся системообразующим для глобального зеленого финансирования, отражая как насыщенность, так и постепенно усиливающееся перераспределение потоков капитала в пользу развивающихся экономик.

Обобщённая динамика показывает, что к 2024 году совокупный мировой выпуск зелёных облигаций демонстрирует устойчивый рост и превышает показатели предыдущих лет, что подтверждает усиливающееся значение ESG-инструментов в глобальных стратегиях финансирования. Наблюдаемое распределение объёмов по регионам отражает

как разный уровень развитости финансовых рынков, так и институциональные условия, определяющие способность стран привлекать капитал для зелёных проектов. В целом данные таблицы подтверждают, что зелёные облигации становятся важным фактором реструктуризации инвестиционных потоков, позволяя странам различного уровня развития включаться в процесс экологически ориентированного экономического роста.

Несмотря на заметное продвижение Узбекистана в направлении формирования национального рынка зелёных облигаций – включая выпуск первых суверенных «зелёных» еврооблигаций в 2023 году и корпоративных зелёных облигаций АО «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» в 2024 году – развитие данного сегмента сталкивается с рядом структурных барьеров, имеющих институциональную и рыночную природу. Анализ материалов OECD, национальных стратегий устойчивого развития и отраслевых обзоров показывает, что ключевые ограничения носят системный характер и требуют комплексного подхода [10].

Во-первых, существенным препятствием остаётся недостаточно развит внутренний рынок капитала, что напрямую отражено в аналитических оценках OECD. Международные организации подчёркивают, что национальная финансовая система всё ещё характеризуется высокой долей государственного участия и слабой глубиной рынка, что ограничивает доступ эмитентов к долгосрочным ресурсам. Незрелость внутреннего рынка приводит к малому числу институциональных инвесторов, низкой ликвидности и недостаточной конкуренции между финансовыми посредниками, что в совокупности сдерживает спрос на новые инструменты, включая зелёные облигации.

Во-вторых, сохраняется значительный финансовый разрыв между необходимыми для «зелёного перехода» инвестициями и доступными государственными ресурсами. Согласно данным международных платформ, ежегодная потребность Узбекистана в финансировании проектов устойчивой инфраструктуры составляет сотни миллионов долларов, тогда как государственные источники покрывают лишь ограниченную часть этой потребности. В результате формируется необходимость активной мобилизации частного капитала, а также расширения механизмов устойчивого финансирования, включая специализированные облигационные инструменты.

Не менее значимым фактором является нормативная и институциональная неопределённость. Несмотря на то что в июне 2024 года были внесены существенные поправки в правила эмиссии и регистрации ценных бумаг, регулирующая архитектура всё ещё находится в стадии формирования. Отсутствие детализированных стандартов верификации, требований к отчётности, унифицированных методик оценки «зелёности» проектов создаёт дополнительные риски как для эмитентов, так и для инвесторов. OECD также отмечает необходимость укрепления регуляторной инфраструктуры и повышения прозрачности процедур, что является критически важным условием для наращивания доверия к рынку [11].

Существенное ограничение связано с неустойчивостью спроса и низкой диверсификацией эмитентов. До 2023–2024 годов рынок практически отсутствовал, а первые выпуски были сосредоточены на государственном секторе и отдельных крупных институтах, таких как АО «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана». Частный сектор, особенно малый и средний бизнес, пока не воспринимает зелёные облигации как доступный механизм финансирования, что ограничивает масштабы рынка и его устойчивость. По данным OECD, ограниченная диверсификация эмитентов снижает привлекательность рынка для институциональных инвесторов, формируя замкнутый круг низкого спроса и недостаточного предложения.

Кроме того, важным рыночным барьером являются риски доверия и «зелёного» стандарта. Инвесторы ожидают, что средства будут направлены на проекты, приносящие подтверждённый экологический эффект, и что механизм мониторинга будет прозрачным и независимым. В условиях недостаточной зрелости национальной системы верификации

существует риск так называемого «greenwashing», что может снижать доверие со стороны международных инвесторов и препятствовать дальнейшему росту рынка. OECD подчёркивает необходимость создания устойчивой системы отчётности, интегрированной с международными требованиями ICMA и ESG-стандартами.

Таким образом, анализ показывает, что институциональные и рыночные барьеры Узбекистана в развитии зелёных облигаций имеют комплексный характер: они включают структурную слабость капитального рынка, дефицит нормативных механизмов, ограниченное участие частных инвесторов, низкий уровень информированности и риски недоверия. В совокупности эти факторы требуют последовательной политики, направленной на развитие финансовой инфраструктуры, укрепление регулятивной базы, расширение образовательных инициатив и стимулирование участия частного сектора. Преодоление обозначенных препятствий станет важнейшим условием для формирования устойчивого и конкурентоспособного рынка зелёных облигаций в Узбекистане.

Заключение

Выпуск «зелёных» облигаций – как суверенных, так и корпоративных – стал важным и символическим шагом для Узбекистана: он продемонстрировал, что страна способна использовать международные стандарты «зелёного финансирования» и интегрировать их в национальную практику.

Первый выпуск «зелёных» суверенных еврооблигаций (4,25 трлн сумов) подкрепляет стремление государства мобилизовать значительные ресурсы на экологические и инфраструктурные проекты: это свидетельствует о намерении использовать рыночные механизмы, а не полагаться исключительно на бюджет.

Выпуск корпоративных «зелёных» облигаций АО «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» – важный знак для частного/коммерческого сектора: это показывает, что регулирование и законодательная база (изменения июня 2024 г.) уже позволяют компаниям самостоятельно привлекать средства под «зелёные» проекты, что может стимулировать других эмитентов.

Направление привлечённых средств (водосбережение, транспорт, модернизация зданий, энергоэффективность и др.) соответствует приоритетам устойчивого развития и «зелёной» повестки, что повышает шансы на реальное положительное экологическое и социальное воздействие.

Тем не менее, состояние рынка остаётся начальным: объёмы эмиссий пока невелики, база инвесторов ограничена, частный сектор ещё слабо задействован – это указывает на необходимость дальнейшего развития инфраструктуры «зелёного» финансирования, усиления регуляторных, информационных и институциональных механизмов, повышения прозрачности и доверия, а также стимулирования новых эмитентов и диверсификации «зелёных» выпусков.

Для превращения «зелёных облигаций» в массовый и устойчивый инструмент финансирования «зелёных» и климатических проектов необходима системная работа: законодательные инициативы, стандартизация, развитие рыночной инфраструктуры, привлечение международных инвесторов и усиление роли частного капитала.

Литература

1. Bachelet M.J., Becchetti L., Manfredonia S. The green bonds premium puzzle: The role of issuer characteristics and third-party verification // *Journal of Banking & Finance*. – 2022. – Vol. 128. – P. 106–141.

2. Ведомости. Рынок ESG-облигаций в странах БРИКС готовится к росту // *Ведомости*. – 12.03.2024. – URL: <https://www.vedomosti.ru/esg>

3. Хакимов А. Перспективы развития рынка зелёных облигаций в Узбекистане // *Макроэкономика и прогнозирование*. – 2023. – №2. – С. 44–51.

4. UNDP Uzbekistan. Uzbekistan’s first SDG bond: Allocation and impact report [Электронный ресурс]. – 2024. – Режим доступа: <https://jointsdgfund.org>
5. OECD. Financing Uzbekistan’s Green Transition: Policy perspectives for scaling up green finance. – Paris: OECD Publishing, 2023. – 74 с. – DOI: 10.1787/6ebf6b94-en
6. <https://www.norma.uz/>
7. <https://www.undp.org/uzbekistan/>
8. <https://www.oecd.org/>
9. Climate Bonds Initiative. Q3 Market Update: Green bonds hit \$2.5tn, GSS+ passed \$4tn [Электронный ресурс]. – 2024. – Режим доступа: <https://www.climatebonds.net>
10. Biofin. Uzbekistan places green Eurobonds for the first time [Электронный ресурс]. – 2024. – Режим доступа: <https://www.biofin.org>
11. Financial Times. US borrowers opt for ‘greenhushing’ under political pressure // *FT.com*. – 2024. – URL: <https://www.ft.com>

